

Голёно В. В., Киселев В. Н., Сосновская А. М.

Научный Петербург. Взгляд молодежи

Голёно Василина Васильевна

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Студент факультета социальных технологий
2inspectorgadget@gmail.com

Киселев Владимир Николаевич

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Декан факультета социальных технологий
Член правления Всемирного клуба петербуржцев
Заслуженный работник культуры РФ
kiselev-vn@sziu.ranepa.ru

Сосновская Анна Михайловна

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Доцент факультета социальных технологий
Кандидат филологических наук
sosnovskaia-am@sziu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В материале представлены результаты дискурсивного анализа репрезентации науки и научности на основе высказываний молодежи (студентов, проживающих в Петербурге, всего 53 человека), выявлены мотивы и контексты участия в научной деятельности, рассмотрены привлекательные для молодежи места и центры науки в Санкт-Петербурге.

Проблематизирован вопрос диалога и взаимодействия города и науки. Начато исследование актуальных для города, как объекта всемирного наследия Юнеско, вопросов: Как отношение к науке коррелирует с идентичностью петербуржца? Как инновационные проекты вплетены в ткань города? Как они сосуществуют в контексте памятников архитектуры и ценности объекта всемирного наследия? Как научный дискурс вплетен в городскую архитектуру, городской ландшафт?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

дискурсивный анализ, наука, репрезентация, молодежь, Санкт-Петербург

Golenko V. V., Kiselev V. N., Sosnovskaya A. M.

Scientific Petersburg. Youth look

Golenko Vasilina Vasilyevna

North-West Institute of Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Student of the Faculty of Social Technology
2inspectorgadget@gmail.com

Kiselev Vladimir Nikolaevich

North-West Institute of Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Dean of the Faculty of Social Technology
Board Member of the Worldwide Club of Petersburgers
Honored Worker of the Culture of the Russian Federation
kiselev-vn@sziu.ranepa.ru

Sosnovskaya Anna Mikhailovna

North-West Institute of Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Associate Professor of the Faculty of Social Technology
PhD in Philology
sosnovskaia-am@sziu.ranepa.ru

ABSTRACT

The material presents the results of the discourse analysis of the representation of science and scientific issues by the statements of young people (students living in St. Petersburg, 53 people); identified their motives and contexts of participation in research activities; considered places and centres of science attractive for young people in St. Petersburg.

There is a problematization of dialogue and interaction between the city and science. The study of relevant to the city as a world heritage site questions commenced:

How is the attitude to science correlated with the identity of St Petersburg citizen? How are innovative projects woven into the structure of the city? How do they coexist in the context of the monuments and the world heritage site' values? How is scientific discourse woven into the urban architecture, urban landscape?

KEYWORDS

discourse analysis, science, representation, youth, St. Petersburg

Контекст

Совместно с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга¹ факультет социальных технологий СЗИУ РАНХиГС участвует в исследовании нематериального наследия Санкт-Петербурга и пригородных ансамблей с целью поиска форм использования и популяризации объекта культурного наследия, перспектив и способов междисциплинарного сотрудничества различных социальных акторов в поле объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и поддержания дискуссии в научном и социальном дискурсе релевантных проектов. Одно из направлений — изучение мнений и отношения молодежи к различным ипостасям жизнедеятельности города. В статье представлены результаты социологических исследований среди студентов, проживающих в Петербурге, по поводу репрезентации науки и научности. На основе их высказываний выявлены мотивы и контексты участия студентов в научной деятельности, рассмотрены привлекательные для молодежи места и центры науки в городе.

Тема научного Петербурга, предложенная приезжими студентами, вызывает у нас, как у коренных жителей города, амбивалентные чувства. Безусловно, происходящие в стране социально-экономические преобразования, вступление на путь инновационного развития, увеличивающийся объем информации — все эти и многие другие факторы — обращают внимание общественности на научно-технический прогресс, быстрое внедрение науки во все сферы жизни. Сегодня, как никогда, приобретают практическую значимость изучение оценок роли науки в жизни людей, привлечение общественного внимания к научной деятельности.

В частности, актуальной темой становится степень вовлеченности Санкт-Петербургской молодежи в научную деятельность, так как именно молодежи суждено стать тем фундаментом, на котором в будущем будет строиться прогрессивное общество города.

Талантливые и способные люди в России рождаются и развивают свою деятельность повсеместно, однако в настоящее время именно Санкт-Петербург является одним из центров сосредоточения научной жизни в нашей стране.

Имидж города всю советскую эпоху сопротивляется званию и образу научного, прогрессивного, технологического города. Город слишком красив, изыскан и консервативен. Приезжая публика ищет удовлетворения высших потребностей — эстетичности, духовности, вдохновения, ностальгии, преемственности поколений и аутентичности. Санкт-Петербург — культурная столица России. Это известный маркер

¹ Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры: <http://kgior.gov.spb.ru/>

и стереотип. Это город писателей, поэтов, музыкантов, художников — романтиков всех типов. Это также является культивируемыми чертами и составляющими культурной идентичности коренных жителей.

Однако факт остается фактом: Санкт-Петербург — один из крупнейших научно-образовательных центров России, в нем сосредоточено более 10% научного потенциала страны, который составляют более 350 научных организаций (более 60 организаций Российской академии наук и других государственных академий, более 250 государственных организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, 12 государственных научных центров). Кадровый потенциал науки и образования Санкт-Петербурга составляет более 170 тыс. сотрудников научных организаций и высших учебных заведений, в том числе более 9 тысяч докторов наук и более 26 тыс. кандидатов наук¹.

Как такой мощный инновационный пласт вплетен в городскую архитектуру, городской ландшафт? Как отношение к науке коррелирует с идентичностью петербуржца? Как инновационные проекты вплетены в ткань города? Как они сосуществуют в контексте памятников архитектуры и ценности объекта всемирного наследия?

Данные вопросы определили ход нашего исследования, которое требует дальнейшего скрупулезного изучения и вполне может стать темой научных дипломов и диссертаций. Нами был проведен социологический опрос студентов «Отношение молодежи Санкт-Петербурга к науке» (октябрь 2016, 36 человек), фокус-группа (17 человек), а также анализ информации в Интернете, включая дискурсивный и семантический анализ, анализ высказываний и мнений на форумах и в социальных сетях.

По результатам нам представляется, что, с одной стороны, в дискурсе молодых жителей города существуют оппозиции «инновационный/консервативный», «рациональный/иррациональный, духовный Петербург», а с другой стороны, распространено мнение, что именно представители научной интеллигенции являются носителями культурных традиций и знаний истории города.

Еще один результат дискурсивного анализа — проблематизация вплетения инноваций и современного знания в пространства исторических и архитектурных памятников. Таким образом, наука словно дает новую жизнь использованию пространств всемирного наследия, вписывает историю в жизнь современного города, современной молодежи и таким образом оживляет исторические места. Научно-технический прогресс аккуратно присутствует на исторических площадках. Дизайнеры умело выставляют научные продукты на фоне культурной истории, решая сразу несколько задач восприятия посетителей. Это социальные эффекты преемственности, интеграции и социализации. Позиционирование на фоне феноменов предшествующей реальности подчеркивает новизну и прогресс сегодняшнего дня. А также это является данью уважения к истории, культурной ностальгией, постмодернистским взаимодействием времен — такая эклектика и синтез, согласно опросу молодежи, свойственны духовности и ментальности петербуржцев.

Исследование отношения молодежи к науке

Несмотря на вышеприведенные позитивные цифры о состоянии науки в нашем городе, ситуация с возрастным старением российской науки, выявленная почти 10 лет назад, сегодня не преодолена².

¹ Данные приведены по: Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, 2016 [Электронный ресурс]. URL: <http://knvsh.gov.spb.ru> (дата обращения: 20.12.2016).

² Ащеулова Н. А. Молодые ученые Санкт-Петербурга: барьеры и механизмы адаптации // Инновации. 2009. № 1. С. 13–16; «Люди будущего»: кто они и как их обучать. 26.09.2016 [Электронный ресурс]. URL: <http://lifttothefuture.ru/about/news/the-tomorrow-people-who-are-they-and-how-to-teach-them> (дата обращения: 20.12.2016).

По данным нашего опроса, основные причины, по которым молодежь занимается НИР (в порядке убывания популярности):

- 1) получение более глубоких и качественных знаний, умений и навыков по избранной специальности в вузе;
- 2) желание развивать свои интеллектуальные и творческие способности;
- 3) наличие собственного интереса к разработке какой-либо научной проблемы;
- 4) апробация результатов исследований, проводимых при подготовке курсовых и дипломных проектов, на студенческих научных конференциях.

Первые две причины связаны с ценностью и потребностью саморазвития и самоактуализации. Эти потребности высокого уровня, согласно иерархии потребностей А. Маслоу, говорят о высоком уровне культуры и духовности. Третья и четвертая причины более конкретны и практичны. Хотя еще более прагматичные причины не были выбраны нашими респондентами. Такие причины, как: возможность решать научные проблемы, делать открытия; стремление сделать карьеру в науке; возможность получать дополнительный доход — молодежная аудитория не назвала.

Каковы причины неучастия петербургской молодежи в научной деятельности?

Представления студентов, не занимающихся научными исследованиями, о причинах их неучастия в данном виде деятельности:

- 1) отсутствие информации о НИР;
- 2) неинтересная организация НИР в вузе;
3. отсутствие интереса и желания к науке;
- 4) отсутствие материального стимула и времени;
- 5) трудоемкость процесса («в науке тяжело и долго добиваться результатов», «на любые исследования уходит немало времени, а сейчас многие хотят осуществлять свои желания быстро и без усилий»).

Все эти причины так или иначе говорят об отсутствии интереса к научной и инновационной деятельности. Оппозицией новизне и инновационности является консерватизм и следование традициям. Последняя (пятая) причина может указывать на расслабленность, неорганизованность и поэтичность, если речь не идет о банальной лени.

Исходя из результатов исследования, можно сказать, что привычное понимание науки (скрупулезная систематизация знаний, научное экспериментирование) воспринимается молодежной аудиторией как тяжелое занятие. Научная деятельность представляется большинству молодых людей как неинтересное, рутинное, ответственное и дотошное дело. Однако становится видно, что причина не в науке как таковой, а в сложности ее понимания современной молодежью в том виде, в котором она преподносится в вузах. Обилие терминов, трудный для восприятия научный язык, обстановка, в которой дается научный материал, — все это искажает представление о науке как о двигателе прогресса, шаге к чему-то новому и интересному.

Может быть, поэтому в Санкт-Петербурге, в городе, в котором всегда параллельно с любым процессом развивается творческий процесс, получила активную поддержку креативная идея сделать науку легкоусвояемой, интересной, затягивающей в свой мир.

На сегодняшний день Санкт-Петербург — это не только сосредоточение научных организаций, но еще и город, в котором удалось сделать науку доступной и интересной всему обществу, а в особенности — молодежи. На данный момент созданы различные научные выставки, интерактивные музеи, площадки, где проводятся научные конференции в обновленном, живом формате. Все эти мероприятия за последние годы поспособствовали тому, что оценка научной деятельности молодежной аудиторией и общественностью в целом поменяла курс на позитивный.

Нашими респондентами были названы места их научного вдохновения. Перечислим адреса центров научного интереса молодежи: Невский проспект, д. 39;

Приморский просп., д. 72; ул. Малая Морская, д. 21; пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 5; 29-я линия В.О., д. 2; Почтамтский пер., д. 4; Александровский парк, д. 4; ул. Римского-Корсакова д. 5–7; Конюшенная площадь, д. 2.

Интересно, что большинство адресов принадлежат историческому центру Санкт-Петербурга. Далее мы представим именно эти площадки — то, как современность сосуществует с традицией.

Постоянная экспозиция «Связь с внеземными цивилизациями»

Почтамтский пер., д. 4

Здесь демонстрируются новейшие разработки в области астрофизики и космических исследований. Специальная виртуальная программа позволяет совершить познавательное путешествие по просторам Вселенной, где можно самому управлять полетом с помощью особого устройства — трекбола. Для любителей историй об НЛО есть специальный стенд «Космические послания», который дает ответ на вопросы, чем увенчались попытки связаться с инопланетными существами, начиная с 60-х годов, как эволюционировали технологии связи с тех пор, и имеем ли мы необходимые средства связи сегодня, на случай, если начнутся «переговоры». Здесь есть даже стенд для фотографирования, где можно увековечить себя в образе космонавта или «зеленого человечка». Интерактивные «Космические весы» покажут, сколько вы весите на разных планетах.

Данная экспозиция запомнилась молодым людям, так как удовлетворяет запросы на фантазии и мечты о космосе и иных мирах.

Петербургский планетарий

Александровский парк, д. 4

В зале под названием «Звездный» можно наблюдать, как меняется небосвод за сутки. Яркими траекториями очерчивают свое движение Солнце и планеты. Можно понаблюдать туманности, скопления звезд, Млечный путь, метеориты и кометы. Зал «Космическое путешествие» приглашает посетителей составить команду под руководством звездного капитана и отправиться в полет в пределах Солнечной системы. Принимая участие в управлении кораблем посредством его рабочих систем, можно совершить массу подвигів: найти полезные ископаемые, спасти Землю от катастрофы, которую может вызвать опасный астероид, исследовать Луну и таинственные черные дыры, увидеть астрономические события разных эпох.

В лаборатории на глазах посетителей производят ряд необычных опытов и показывают вещи, которые кажутся абсолютно нереальными. Занимательные опыты демонстрируют чудеса механики, оптики, электричества. В зале «Планета» можно увидеть нашу прекрасную планету, меняя часовые пояса и столетия за считанные минуты. Используются: анимация, видео и слайды, объемные панорамы. Современные телескопы небольшой астрономической обсерватории позволяют рассмотреть небесные тела, воспользовавшись многократным увеличением приборов. Галерея «РадиоАрт» отворяет дверь в необыкновенный вид фотоискусства — сканографии. Оказывается, вопреки законам физики до света можно дотронуться и попробовать его на ощупь. А можно самому создать необычные фотографии под руководством мастера. Образовательная программа Планетария весьма разнообразна.

Такой опыт запомнился участникам.

Фестиваль TECH Weekend 2.0

Почтамтский пер., д. 4

Здесь можно посетить научную и химическую шоу-программы; посмотреть, как накладывается кинограмм; продегустировать космическую еду и коктейли из

сухого льда; понаблюдать за звездами в мобильном планетарии; оценить работу 3D-принтера. А еще присутствовать на интересных опытах и экспериментах, принять в них участие. Последние новинки шлемов виртуальной реальности и модели робототехники представлены в зоне технологий: нейроинтерфейсы, квадрокоптеры, дополненная реальность, цифровое искусство, выступления музыкантов.

Планетарий и Фестиваль TECH Weekend 2.0 — это тот же романтический и научный интерес к космосу, который присутствует у многих наших в большинстве своем гуманитарных респондентов. Другое направление интереса респондентов — историческая наука.

Военно-исторический фестиваль «Русская крепость»

Г. Приозерск, крепость «Корела»

Фестиваль «Русская крепость» — это настоящее средневековье, зрелищное и аутентичное. Прямо в крепости проходят массовые сражения и конные поединки в исполнении реконструкторов из России и зарубежья. В лагере, у стен «Корелы», можно пострелять из лука или освоить средневековые ремесла.

Многие респонденты посещают квесты и аналогичные места острых впечатлений и познания.

Квест в реальности «Арктическая Станция» от компании «INGAME»

М. «Невский проспект», Конюшенная площадь, д. 2

Морозный квест «Арктическая станция» позволяет своим участникам окунуться в мир настоящих полярников и ощутить на себе власть северного безмолвия.

Бар «Пробирочная»

Возрастное ограничение 18+

В баре «Пробирочная» уникальна подача напитков в разнообразных пробирках и колбах, невероятны сочетания цветов и вкусов. Также можно самим смешать свой уникальный коктейль из понравившихся ингредиентов и почувствовать себя химиком. Кроме того, в баре «Пробирочная» можно принять участие в захватывающих интеллектуальных играх.

Инсталляция «Модель биполярной активности»

29-я линия В. О., д. 2

С помощью гигантской технической инсталляции посетителям музея «Эрарта» предоставляется возможность пройти настоящий психолого-биологический эксперимент. Здесь каждый может определить способ работы своего мозга — рациональный или эмоционально-креативный.

Любопытно то, что участвующий в эксперименте может попытаться управлять аппаратом, сознательно провоцируя логические рассуждения (например, решая математическую задачу), или рисуя образы, рождающие эмоциональные переживания. Если попробовать менять мысли, поочередно активируя деятельность того или иного полушария, можно даже услышать забавную мелодию, издаваемую объектом инсталляции.

Данная инсталляция подтолкнула наших респондентов к размышлениям о биологии, психологии, компьютерных науках и надолго запечатлелась в памяти.

Здесь перечислены места недавних научных и околонаучных посещений наших студентов, участвовавших в фокус-группе (17 человек).

Как эти образовательные и анимационные площадки разместились в историческом центре города? Как они интегрировались в исторический ландшафт? Какие нарративы и легенды они транслируют из своих аутентичных локаций?

Рассмотрим такие центры науки и искусства, как Эрарта и Аничков дворец, о которых больше всего упоминали молодые жители города.

Эрарта

Здание частного музея современного искусства «Эрарты»¹ на 29-й линии гармонично вписывается в облик линий Васильевского острова. Пятиэтажное здание, в котором располагается Эрарта, было построено в 1951 г. для местного райкома. Однако в нем размещался Всесоюзный НИИ синтетического каучука имени С.В. Лебедева. Вход в музей и галереи современного искусства Эрарта украшают две скульптуры — Эра и Арта, созданные скульптором Дмитрием Жуковым по заказу Эрарты в наше время.

Название музея расшифровывается как «эра арта» — «эра искусства». Пространство символизирует креативный и инновационный дух Петербурга. В интерьерах Эрарты использован wall-art — авторская настенная живопись.

Эрарта ежегодно проводит фестиваль синтеза искусств Cross Art. Любой желающий может подать заявку на участие в фестивале со своей работой. Основное требование: смешение в работе нескольких видов искусства. Это требование отражает, на мой взгляд, творческую ипостась города, в котором эклектика создает удивительные формы и объекты.

Музей современного искусства Эрарта периодически входит в список 10 лучших музеев России, по мнению пользователей туристического сайта TripAdvisor.

Этот музей транслирует нематериальное наследие города и его жителей, передает драйвы петербуржцев, которые любят современное искусство, где «каждый второй фотограф, а каждый первый — фотомодель» (из городского фольклора), где любят другое кино и творческий эксперимент.

В 2014 г. музей современного искусства Эрарта выпустил образовательный мультфильм об искусстве «Черный квадрат»². Черный квадрат по имени Немалевич (по картине Малевича), попадая в забавные ситуации, пробуждает к жизни героев других известных произведений и наглядно демонстрирует, что искусство способно жить среди людей.

В мультфильме оживают полотна модерн-арт, фигурируют персонажи полотен Пикассо, Мунка, Матисса и многих других, а также жители Петербурга. Мультфильм наполнен специфическим юмором (который похож на юмор «Масяни» и который респонденты называли петербургским юмором).

С 2015 г. коллекция музея современного искусства Эрарта стала доступна онлайн на Google Art Project.

Таким образом, Эрарта вписывает современное искусство, современный научный искусствоведческий дискурс в нематериальное наследие города, осуществляя связь времен и преемственность поколений петербуржцев.

АНИЧКОВ ДВОРЕЦ

Аничков дворец на углу Невского проспекта и р. Фонтанки был построен по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1741 г. Аничков — первый дворец на Невском проспекте. Название он получил от Аничкова моста, находящегося рядом³.

¹ Эрарта, официальный сайт: <http://www.erarta.com> (дата обращения: 20.12.2016).

² Мультфильм об искусстве «Черный квадрат». <http://www.erarta.com/ru/programmes/main/detail/e7b42428-bbc5-11e2-8766-8920284aa333> (дата обращения: 20.12.2016).

³ <http://www.ipetersburg.ru/anichkov-dvorec/> интернет-путеводитель iPetersburg (дата обращения: 20.12.2016)..

У дворца очень необычное расположение. Невский проспект в то время еще имел необлагороженный вид, по этой причине Аничков дворец проектировали фасадом к Фонтанке, чтобы украсить въезд в город.

Аничков дворец оставался царской резиденцией до конца XIX в. Особенно часто в нем бывал Александр III. После смерти Александра III в Аничковом дворце в 1894–1916 гг. жила его вдова императрица Мария Федоровна¹.

После революции во дворце был открыт музей старого Петербурга, а спустя пятнадцать лет решено было превратить его во Дворец пионеров. В залах Аничкова дворца провели ремонт, из помещений были вывезены предметы интерьера, отделка и архитектурные элементы были сохранены. Уничтожена домовая церковь — теперь это кинозал.

В 1937 г. городские власти открыли здесь Дворец пионеров — самый большой в Советском Союзе. Занятия в многочисленных кружках с замечательными педагогами посещали шахматист Борис Спасский, Виктор Корчной, театральные режиссер Лев Додин, режиссер Сергей Соловьев, оперная певица Елена Образцова, актриса Алиса Фрейндлих и многие другие.

В настоящее время здесь находится Дворец творчества юных, который, с одной стороны, является продолжателем традиций Дома пионеров, а с другой, является крупным учебным заведением Петербурга, известным как Аничков лицей.

Сегодня Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных является одним из ключевых элементов научной жизни Петербурга. На данный момент в здании Аничкова дворца находятся одна из самых крупных и многофункциональных библиотек города, музей и образовательный центр. Также Аничков дворец является центром олимпиад Санкт-Петербурга, который ведет деятельность по организации и проведению Всероссийских и региональных олимпиад школьников, в том числе и для одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, сотрудничает с ведущими вузами Санкт-Петербурга, организывает проведение обучающих семинаров для педагогов и методистов.

Очевидно, что Аничков дворец, как образовательный центр, способен стать первой ступенью для всех желающих построить научную карьеру и связать свою жизнь с наукой. Кроме того, участие школьников в научной деятельности зачастую оказывает влияние на выбор будущей профессии. Таким образом, Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных, являясь наставником талантливых школьников, способен влиять на мировоззрение подрастающего поколения и создавать тенденции в научной жизни Петербурга.

Как относится современная молодежь к науке? Рассмотрим результаты опроса. Наши респонденты в основном не прошли школу Аничкова дворца.

On-line исследование отношения молодежи к науке

On-line опрос среди петербургской молодежи проводился в течение недели. В опросе приняло участие 36 человек в возрасте от 16 до 28 лет.

Результаты опроса показали, что молодежь оценивает состояние научной деятельности в России и в Санкт-Петербурге одинаково.

Данный результат позволяет сделать вывод, что молодежная аудитория не воспринимает Санкт-Петербург как отдельную точку сосредоточения научной деятельности, которой город собственно является согласно официальной статистике. Такой результат привел нас к мысли о том, что молодежная аудитория, возможно, не осведомлена о состоянии науки в целом в стране и научной деятельности города, а так же о научных мероприятиях, которые проходят в Санкт-Петербурге и возмож-

¹ По материалам <http://www.anichkov.ru/>; <http://www.ipetersburg.ru/anichkov-dvorec>.

ностях применения себя в научной деятельности. Данную гипотезу мы проверили и частично подтвердили, когда получили результаты ответов на вопросы:

- 1) занимались ли вы научной деятельностью? (рис. 1);
- 2) почему люди не занимаются научной деятельностью? (рис. 3).

Как показано на рис. 1, большинство респондентов когда-либо занимались научной деятельностью. Что такое для нашей аудитории «научная деятельность»? На рис. 2 видно, что большинство опрошенных (около 90%) считают научной деятельностью работу по написанию статей, проведение исследований и экспериментов.

Сопоставив результаты ответов на вопросы о том, занимались ли респонденты научной деятельностью, и о том, какие виды научной деятельности знают опрошенные, мы поняли, что в основном участники опроса занимались научной деятельностью в школе — в классическом ее представлении, т. е. проделывали исследовательскую работу, писали статьи и участвовали в конференциях. Тогда почему же они не занимаются этим сейчас? Почему молодые люди, по мнению респондентов, не занимаются научной деятельностью?

Молодые люди указали множество причин, по которым научная деятельность не привлекает их внимания, однако, одна из наиболее значимых — отсутствие информации о возможностях заниматься научной деятельностью (около 64%) (рис. 3).

На рис. 3 видно, что самой часто называемой причиной, почему люди не занимаются наукой, была названа трудность понимания науки. Мы решили задать вопрос аудитории о том, можно ли совмещать научную деятельность и развлекательные мероприятия. 2/3 опрошенных заявили, что такое сочетание необходимо на современном этапе. Медиатермин «infotainment», составленный из слов «информация» и «развлечение», отражает потребность в новой форме подачи информации и в науке¹.

Сопоставив результаты ответов на вопрос о сочетании развлекательных мероприятий и науки и выводы о том, что респонденты в большинстве своем воспринимают научную деятельность только в классическом ее представлении (статьи, исследования, эксперименты), мы предположили, что аудитория все-таки занимается научной деятельностью, просто не рассматривает ее с этой точки

Рис. 1. Занимались ли Вы научной деятельностью?

¹ См.: [Электронный ресурс]. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Infotainment> (дата обращения: 20.12.2016).

Рис. 2. Какие виды научной деятельности Вы знаете?

Рис. 3. Как Вы считаете, почему люди не занимаются научной деятельностью?

зрения. На вопрос о том, посещали ли Вы мероприятия по типу исторических реконструкций, интерактивных выставок и т. д., большинство ответило утвердительно (около 67%), остальные проявили желание поучаствовать в таком мероприятии (около 20%) (рис. 4).

Рис. 4. Посещали ли Вы когда-нибудь мероприятия по типу исторической реконструкции, интерактивной выставки изобретений?

Рис. 5. Описательные характеристики понятия «научная деятельность»

Любопытен тот факт, что отрицательной реакции, в смысле нежелания участвовать в мероприятиях такого рода, не было ни у одного респондента. Это говорит о том, что интерактивные формы научной деятельности среди молодежной аудитории необходимо развивать.

Для того чтобы понимать, начнется ли развитие позитивного отношения молодежной аудитории к науке, мы задали вопрос о том, с какими описательными характеристиками (семантический анализ) ассоциируется научная деятельность у респондентов на сегодняшний день (рис. 5). Характеристики были выявлены в ходе фокус-группы и пилотного опроса.

Рис. 6. Как Вы считаете, почему люди занимаются наукой?

Около 70% опрошенных считают научную деятельность «трудной», около 60% — «полезной», около 56% — «почетной», 50% — «перспективной», около 45% — «интересной и увлекательной», около 42% полагают, что научная деятельность «отнимает много времени». Таким образом, напрашивается вывод, что большинство респондентов оценивает научную деятельность с позитивной точки зрения или с нейтральной. Такие результаты не могут не радовать, так как это показывает перспективу развития позитивных настроений по поводу научной деятельности у молодежи.

Далее мы поинтересовались у респондентов о том, а что же, по их мнению, толкает людей заниматься научной деятельностью? Вот какие результаты мы получили (рис. 6).

Около 72% опрошенных сказали о том, что главной причиной является желание саморазвития и получения более глубоких знаний. Около 67% назвали причиной желание двигать прогресс вперед, изменять мир. На третьем месте (около 42%) стоит принуждение к научной деятельности в вузе, на работе.

Сопоставив результаты ответов на вопросы об эмоциональном отношении к научной деятельности и о причинах занятия наукой, мы увидели некоторую закономерность: 42% опрошенных считают, что научная деятельность отнимает много времени, 41% респондентов говорят о том, что научной деятельностью их заставляют заниматься. Такое совпадение еще раз намекает на необходимость изменения представления о научной деятельности у молодежи и на совмещение науки и досуга.

Выводы

В материале представлены результаты дискурсивного анализа высказываний молодежи по поводу:

- репрезентации науки и научности;
- места науки в городском ландшафте;
- идентичности петербуржца.

Молодежная аудитория не в полной мере осведомлена о состоянии научной деятельности, возможностях применения себя в научной деятельности и о научных мероприятиях, которые проходят в Санкт-Петербурге.

Научная деятельность не привлекает внимания молодежи из-за:

- отсутствия информации о возможностях заниматься научной деятельностью;
- трудности понимания науки;
- формы презентации научной деятельности.

Исследование показало, что большинство респондентов позитивно относятся к совмещению понятий наука и развлечение (infotainment), молодые люди очень хорошо отреагировали на уже существующие практики совмещения научной деятельности и развлекательных мероприятий, представленные на исторических площадках Санкт-Петербурга.

Молодежная аудитория скорее благосклонно относится к научной деятельности — наблюдается тенденция развития такого направления, как «занимательная наука».

В дискурсе молодых жителей города, с одной стороны, существуют оппозиции «инновационный/консервативный», «рациональный/иррациональный, духовный» Петербург, а с другой стороны, распространено мнение, что именно представители научной интеллигенции являются носителями культурных традиций и знаний истории города.

Еще один результат дискурсивного анализа — проблематизация вплетения инноваций и современного знания в пространства исторических и архитектурных памятников. Такая эклектика и синтез, согласно опросу, свойственны духовности и ментальности петербуржцев. Примерами такой аккумуляции нематериального наследия Петербурга являются Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных и художественный центр «Эрарта».

Образовательный центр «Аничков дворец» — первая возможность для всех желающих школьников построить научную карьеру и связать свою жизнь с наукой. Участие школьников в научной деятельности непосредственно влияет на выбор будущей профессии. Таким образом, Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных способен влиять на мировоззрение подрастающего поколения и создавать тенденции в научной жизни Петербурга.

Галерея современного искусства «Эрарта», на наш взгляд, представляет собой идеальное сосуществование инновации и духовности, вписывая современное искусство, современный научный искусствоведческий дискурс в нематериальное наследие города, осуществляя связь времен и преемственность поколений петербуржцев.